

ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРДА ЎҚИТИШНИНГ БУГУНГИ КУНДАГИ ЎРНИ

Б.ф.н. Болтаев Комил Султонович

(boltayevkomilsultonovich@gmail.com.)

Хамза Шайқулов Шодиевич

СамМИ Микробиология, вирусология, иммунология кафедраси

катта ўқитувчиси

Аннотация: Замонавий усуллардан ўқитишнинг асосий возифалари мавжуд шароит ва ўрнатилган вақтда белгиланган таълимий мақсад ва кузланаётган натижаларига кафолатли эришишни воситали таъминловчи, мулоқот, ахборот ва бошқарувнинг энг қулай йўл ва ўқитиш воситаларининг тартибли йиғиндиси ҳисобланади. Тадқиқотимизни асосий воситаси бугунги кундаги янги замонавий усулларни дарс жараёнида қўллаб қисқа вақтда юқори самародорликка эришиш.

Калит сўзлар: Технология, интерфаол метод, аклий ҳужум, маълумот технологияси, лойиҳа, ролли ўйинлари, баҳс-мунозара, муомоли, вазият йўналтирувчи матн, интерактив метод.

Ҳар қандай ижтимоий жамиятда ёш авлод таълим-тарбияси муайян мақсад асосида ташкил этилади. Таълим – тарбиянинг мақсади ижтимоий жамият тараққиёти, унинг ривожланиш йўналиши, ижтимоий муносабатлар мазмунидан келиб чиқиб белгиланади. Бугунги кунда мамлакатимизда ташкил этилаётган таълим-тарбиянинг асосий мақсади комил инсонни тарбиялаб вояга етказишдан иборат.

Ўзбекистон Республикаси ижтимоий – сиёсий мустақилликни қўлга киритгач, ҳаётнинг барча соҳаларида туб ислоҳотлар олиб борилмоқда. Ислоҳотлар республиканинг ривожланиш ва тараққиёт йўли деб эътироф этилган демократик, инсонпарвар, ҳуқуқий жамиятни барпо этиш учун

хизмат қилади. Шунингдек, таълим-тарбия билан боғлиқ касб эгалари педагоглар, уларнинг касбий салоҳияти, малака ва маҳорат даражалари, маънавий қиёфаси масалалари ҳам давлат сиёсатининг устувор масалаларидан биридир.

Шахсни тарбиялаш иши ниҳоятда мураккаб жараён бўлиб, жуда қадимдан ушбу фаолиятга жамиятнинг етук кишилари жалб этилган. Мазкур ҳолат ёш авлод тараққиётини ҳам белгилашда муҳим аҳамиятга эга эканлигини англатади. Ўқитувчи – педагог психологик жиҳатдан ўз ихтисослиги йўналишлари бўйича муассасаларда фаолият кўрсатувчи шахс саналади ва у ўқитиш шаклларида фойдаланилган ўқитиш қонуниятлари, принципларини ижодий қўллашда, илмий билишга доир ғоялар, назариялар, қонуниятларни амалиётга татбиқ этишдек муҳим вазифани бажаради.

Зеро, олий ва касб-ҳунар таълими муассасаларида фаолият кўрсатаётган ўқитувчи ўқитиш шаклларида оптимал даражада ташкил этишни, баркамол шахсни шакллантириш назариясини турли янги ғоялар билан бойитишни пухта билиши лозим.

Ҳозирги вақтда таълим жараёнида ўқитишнинг замонавий методлари кенг қўлланилмоқда. Ўқитишнинг замонавий методларини қўллаш ўқитиш жараёнида юқори самарадорликка эришишга олиб келади. Таълим методларини танлашда ҳар бир дарснинг дидактик вазифасидан келиб чиқиб танлаш мақсадга мувофиқ саналади.

Ўзбекистонда таълим – тарбия соҳасини ислоҳ қилишнинг асосий омилларидан бири «шахс манфаати ва таълим устиворлиги»дир. Бу омил давлатимизнинг ижтимоий сиёсатини белгилаб берганлиги туфайли таълимнинг янги модели яратилди.

Педагогик технология – шундай билимлар соҳасики, улар ёрдамида 3 – минг йилликда давлатимиз таълим соҳасида туб бурилишлар юз беради, ўқитувчи фаолияти янгиланади, талаба ёшларда ҳурфикрлилик, билимга

чанқоқлик, ватанга меҳр-муҳаббат, инсонпарварлик туйғулари тизимли равишда шакллантирилади.

Педагогик технология – бу ўқитувчининг ўқитиш воситалари ёрдамида талабаларга муайян шароитда таъсир кўрсатиши ва акс таъсир маҳсули сифатида уларда олдиндан белгиланган шахс сифатларининг жадал шаклланишини кафолатлайдиган жараён дир.

Юқорида келтирилган таърифдан кўришиб турибдики, педагогик технология тушунчасини изоҳлашда технология жараёни асос қилиб олинди. Аслини олганда ҳам бу тушунчага берилган таърифлар сони педагогик адабиётларда ниҳоятда кўп дир. Педагогик нашрларда «технология» атамасининг хилма-хил кўринишларини учратиш мумкин: «ўқитиш технологияси», «ўқув жараёни технологияси», «маълумот технологияси» ва ҳоказо.

Анъанавий дарс шаклини сақлаб қолган ҳолда, унга турли – туман таълим олувчилар фаолиятини фаоллаштирадиган методлар билан бойитиш таълим олувчиларнинг ўзлаштириш даражасининг кўтарилишига олиб келади. Бунинг учун дарс жараёни оқилона ташкил қилиниши, таълим берувчи томонидан таълим олувчиларнинг қизиқишини орттириб, уларнинг таълим жараёнида фаоллиги муттасил рағбатлантирилиб турилиши, ўқув материални кичик – кичик бўлақларга бўлиб, уларнинг мазмунини очишдан ақлий хужум бўлақларга бўлиб, уларнинг мазмунини очишдан ақлий хужум, кичик гуруҳларда ишлаш, баҳс-мунозара, муаммоли вазият, йўналтирувчи матн, лойиҳа, ролли ўйинлар каби методларни қўллаш ва таълим олувчиларни амалий машқларни мустақил бажаришга ундаш талаб этилади.

Бу методларни интерфаол ёки интерактив методлар деб ҳам аташади. Интерфаол методлар деганда таълим олувчиларни фаоллаштирувчи ва мустақил фикрлашга ундовчи, таълим жараёнининг марказида таълим олувчи бўлган методлар тушунилади. Бу методлар қўлланилганда таълим берувчи

таълим олувчини фаол иштирок этишга чорлайди. Таълим олувчи бутун жараён давомида иштирок этади.

Хозирги кунда клиник кафедраларда турли хил интерфаол методлар фойдаланилмоқда. Барча методлар ичида укув жараёнининг барча босқичларида қўллаш мумкин.

Ақлий ҳужум технологияси бирор муаммони ечишда гуруҳ қатнашчилари томонидан билдирилган эркин фикр ва мулоҳазаларни тўплаб, улар орқали маълум бир ечимга келадиган самарали усуллардан биридир. У тўғри ва ижобий қўлланилганда шахсни эркин, ижодий ва ностандарт фикрлашга ўргатади. Ақлий ҳужум услубини қўллашда ўқитувчи гуруҳ иштирокчиларини тўплайди, улар олдига бирор муаммоли вазиятни ечиш бўйича ўз фикр ва мулоҳазаларини билдиришларини сўрайди. Мазкур босқичда иштирокчилардан ҳеч бири бошқа қатнашувчиларнинг ғояси, фикрини муҳокама қилиш ёки баҳолаши мумкин эмас. Билдирилган ҳар қандай ғоя ва фикрлар ҳисобга олинади, қанча кўп фикр ва ғоялар билдирилса шунча яхши. Билдирилган ғоя ва фикрларни тўлдириш, кенгайтириш, қайта ўзгартириш мумкин. Ғоялар ёзилган варақлар деворга осиб қўйилади. Берилган ғоялар асосида муаммони ҳал этишга ёрдам берадиган ечимни тиклаш учун муҳокама ўтказилади. Бу ҳақиқатан ҳам ўқувчиларнинг таълим жараёнида фаол иштирок этишлари, турли ғояларни баён этиш чоғида бошқаларни ҳам қизғин ишга йўллашлари, илҳом билан ишлашларига имкон берувчи ва унга рағбатлантирувчи самарали методдир. Ақлий ҳужум шунинг учун ҳам фаоллаштиришнинг муҳим усулики, унда танҳо ишлаш мумкин эмас, биргина ғоя гуруҳнинг барча иштирокчиларини бир хилда ўзига тортиб олади.

Ўқитувчи мавзу ёки саволни ажратиб олиши зарур, кейин эса ўқув фаоллиги 5-10 дақиқа оралиғидаги вақт чегарасида енгиллаштирилади. Ақлий ҳужум турли тарзда қўлланилиши мумкин: масалан, қандайдир мавзунини муҳокама қилиш учун янги савол қўйиш ёки исталган қандайдир муаммони ҳал этиш ва ҳоказо.

Ушбу усул мавзуни чуқур ўрганишларига ёрдам бериб, талабаларни мавзуга таалукли тушунча ёки аниқ фикрни эркин ва очик равишда кетма-кетлик билан узвий боғлаган ҳолда тармоқлашларига ўргатади. Бу услуб бирон мавзуни чуқур ўрганишдан аввал талабаларнинг фикрлаш фаолиятини жадаллаштириш ҳамда кенгайтириш учун хизмат қилиши мумкин. Шунингдек, ўтилган мавзуни мустаҳкамлаш, яхши ўзлаштириш, умумлаштириш ёрдам беради.

Хулоса. Юқорида келтирилган натижаларга кўра анъанавий таълим бериш билан технологик ёндашувга асосланган таълим бериш ўртасида бериш жараёнида анча фарқлар борлигини яна бир бор кузатдик. Таълим бериш ва ўрганиш усулари қуйдаги фарқларни кузатдик. Анъанавий таълим беришга тайёр билимларни оғзаки баён орқали билдирилади. Оддийдан умумийлика индуктиф мантиқа, механик еслаб қолишга қайта тиклаш (ўзгаришсиз қайтариш) баёнига асосланган, намуна бўйича таълим бериш. Натижада таълим олувчиларни сусткашликка, нутқ фаолияти бўшашига олиб келади. Технологик ёндашувга асосланган таълим бериш ва ўрганиш дарсларида еса муомоларни излаш, билимларни амалиётга қўлашга йўналтирилган, муомоли вазиятларни яратиш, фаол бўлишнинг ижодий тадқиқотчилик фаолиятига асосланган фаол таълим бериш усуллари еканлигини яна бир кузатдик.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Бекмуродов А.Ш, Голиш Л.В. Пулатов М. Э. Хажиева К. Н. Проектная технология обучения в вузе: Методическое пособие,- Т.: ТГЭУ,2009.
2. Голиш Л.В. Технологии обучения на лекциях и семинарах: Учебное пособие.// Подобщ.ред. акад.С.С.Гулямова. Т.: ТГЭУ,2005.
3. Джени стил, керт мерендис, Чарлис Темпл. Учебная программа- Бишкек;Фонд Сороса, 1999.
4. Йўлдошев Ж. У смонов С. Педагогик технология асослари. –Тю: ўқитувчи,2004

5. Методы эффективного обучения взрослых \ \ Учебно-методическое пособие. –М .: ИПК Госслужащих,1998.
6. Новые педагогические информационные технологии в системе образования: Учебное пособие. –М.:Академия, 2000.
7. Поласый М.Л. Педагогика. Новый курс. Учебник для студентов пед. вузов: В 2 кн. Кю1: Общие основы процесса обучения.-М. ВЛАДОЛОС,1999.
8. Саидахмедов Н.С.Педагогик амалиётда янги педагогик технологияларни қўлаш намуналари.-Т.: РТМ, 2000.
9. Фарберман Б.Л. Мусина Р.Г. И др. И Инструменты развития критического мышления- Т.: Мивуз, 2002.
10. Харламов И.Д. педагогика: учебное пособие. 2-изд.-Высшая школа,1990,
11. Ходиев Б.Ю. Голиш Л.Б. Р ихсимбоев О.К. кейс-стади- иқтисодий олий ўқув юртидаги замонавий таълим технологиялари: Илмий-услубий қуланма. –Т.ТДИУ.2009.
12. Хожиева К.Н. Иқтисодий олий ўқув юртидаги таълимнинг лойихаси. Илмий-услубий қуланма. Т.ТДИУ.2009.
13. Шадмонов Ш.Ш. Баубекова Г.Д. Педагогическое мастерство и инновации в преподавании экономической теории: Методическое пособие.- Т.: Центр “ Янги аср авлоди” 2004.
14. Шадмонов Ш.Ш. Баубекова Г.Д. инновационные методы обучения в экономической образовании.-Т.: ФАН,2002.